

Entrevista P3

Entrevista semiestruturada

Data: 25 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P3)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P3): Eu comecei a dançar com oito anos. Eu estava tendo problema em casa com minha família, e eu estava fazendo muita bagunça na escola. O professor chamou minha mãe para poder dar uns feedbacks, porque eu estava muito atentado na escola. E aí com isso ele passou um centro que é um programa de erradicação contra o trabalho infantil. Que antigamente chamava PET e lá o nome se chamava CCA Prodígio. Era Itatiaia, do lado do Waldemar Mundim. Comecei a fazer aula de dança lá Só que não era hip hop dance, era aula de dança, sem base, sem fundamento sem explicar o que era cada coisa Só pegando movimentação aleatória e a gente dançava, e isso foi até os meus 15, 16, 17. Com 18 anos eu entrei no Basileu França. Que foi dia 8 de agosto de 2011 Eu tava com Eu tava aí com isso mesmo, 18 anos Aí eu peguei e Comecei a estudar a fundo as danças urbanas em si Aí que eu fui entender o que era hip hop Aí que eu fui entender o que era house Aí que eu fui entender o que era Looking, Popping, Breaking. Não sabia o que era o Waacking não sabia. Pra mim todo estilo feminino se chamava gay style. Mas depois eu só fui entender o que era o Waacking, Vogue, JazzFunk A partir de 2018 lá no Basileu França junto com o Ben-hur. Foi assim que eu iniciei.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P3): Então, eu começava a dançar em casa, né? Eu dançava em casa, eu lembro até hoje, eu dançava no meu quarto e eu dançava na sala. Minha mãe tinha um móvel na sala dela, que antigamente eram os móveis que tinham a porta de vidro, né? E aí tinha a televisão, aí tinha o suporte pro DVD e várias portas de vidro. e eu colocava o DVD pra tocar na televisão no aparelho DVD e refletia na televisão e aí eu ficava vendo a minha

silhueta, porque eu não conseguia me ver 100%, mas eu via a minha silhueta, a minha sombra no espelho desse móvel e aí eu comecei a dançar assim, aí eu lembro que eu comecei a ver filmes eu lembro que eu fui na locadora com meu pai ver um filme alocar um filme, um DVD, um CD. Eu lembro que eu passei passando o olho e vi um DVD de dança que era Entra Nessa Dança que era o primeiro filme de dança que teve se não me engano de danças urbanas. E aí, eu peguei e falei assim eu quero ver ele, ele n levou eu fui pra casa chorando cheguei em casa chorando, minha mãe me deu dinheiro e eu voltei lá na locadora e loquei o filme, eu fiquei assistindo ele por semanas foi assim, comecei a dançar em casa mesmo, e aí depois foi pro PET, que era um programa de erradicação contra o trabalho infantil, era um projeto do governo, as crianças ficavam lá em outro período e tipo assim, você estudava de manhã na escola, quinta, sexta série e aí no outro horário que você não fazia nada você ia pro PET, pra enquanto sua mãe trabalhava pra você não ficar na rua e afins e aí aprendi a dançar comecei a dançar lá também e só depois que eu fui pra uma escola de dança então eu não eu tive contato com estúdio só depois, contato com dança só depois, até então era dança com crianças ou era sozinho na minha casa e quando eu fui pro PET era com crianças. Crianças assim carentes e aí só depois que eu tive contato com o estúdio com o palco só depois de 18 anos.

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P3): As minhas aulas não foram autodidata, não. Tipo assim, eu aprendi a... vendo os vídeos, né? Meio que autodidata, na verdade, porque era criança, mas isso não se configura a formação. Mas eu ficava copiando, assim como eu disse no áudio de cima, eu ficava copiando os movimentos do filme e os movimentos dos vídeos. Então eu via muito vídeo do Chris Brown Naquela época eu era fascinado. Eu idolatrava Michael Jackson e Chris Brown. E esses filmes de dança, então todos os vídeos que tinha dança, eu ficava imitando os vídeos dos cantores, do Chris Brown, pegava os vídeos do Michael Jackson, e ficava pegando como que o Michael Jackson se movia. Como que ele levantava a perna, como que ele fazia o estralo, como que ele fazia o moonwalk. E eu era só assim, olhando e tentando reproduzir o que eu via na televisão o que eu via no filme o cara girava assim e parava com as pernas abertas então eu girava e tentava parar o mais próximo dele sem ninguém me instruir na sala de casa quando eu fui pro PET lá tinha uma professora porém não eram danças urbanas era só uma professora de dança eu acho que ela dançava

na igreja e aí por isso que eles contrataram ela pra dar aula lá na escola, eu lembro então eram danças assim aleatórias, não teve uma formação. A formação foi com o Basileu França, que eu entendi as formas de me movimentar. Então foi dessa forma. **O que foi mais importante pra você dominar o movimento?** O que é mais importante, primeiramente, é ver o movimento, ver o corpo que está executando aquele movimento e tentar entender o que ele está tentando fazer. Ele está curtindo? Ele está aproveitando? Ele está contraindo, ele tá relaxando tentar entender o motivo do movimento partindo disso, eu tento copiar igual ele faz, literalmente reproduzido da mesma forma.

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P3): Então, hoje existe muito mais consciência, né? Antigamente, eu só tentava reproduzir sem saber onde colocar o meu corpo. Então, se ele cruzava os braços e ficava na ponta do pé, eu tentava cruzar os braços e subir na ponta do pé, igual ele fazia. Sem entender que pra ele poder cruzar os braços, eu ia precisar ativar o meu ombro, eu ia precisar contrair o meu abdômen, sem entender que eu ia precisar encontrar o meu eixo pra poder subir na ponta do pé. Então, essa noção eu já não tinha. Eu comecei a ter depois dos meus estudos, depois da minha formação na faculdade. Mas até antes dos meus 18, era uma dança irracional. Era só cópia ele e faz igual ele tá fazendo igual ele tá fazendo sem entender o meu corpo sem entender a anatomia do meu corpo sem entender o que eu tô trabalhando entendeu?

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P3): Olha, sim! Eu poderia até falar que não, mas sim. Seria até mentira. Sim. Muito sim. Eu juro pra você que se eu não tivesse as linhas que eu tenho, se eu não tivesse a noção corporal que eu tenho... é óbvio sem sombra de dúvidas que ninguém ia dar moral pra mim sem sombra de dúvidas que não ia ter trabalho, não ia ter freela eu não ia ter oportunidade de espaço, simplesmente por não conseguir dominar meu corpo, né porque é isso que as pessoas prezam, domínio corporal técnica, bases, fundamentos.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e videoclipes de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P3): Como eu já tinha falado alto de áudio e acima, foi dessa forma que eu aprendi vendo videoclipes e filmes tudo que passava na televisão aparelho DVD que eu lembro. Então foi muito importante, porque se eu realmente não tivesse visto nenhum videoclipes se eu não tivesse passado numa banquinha da feira e tivesse visto aquelas CDs Brasil 2000 Furacão de não sei o que lá Hip Hop anos 90 Hip Hop 2000 as coletâneas 50 Cent as melhores do Eminem se eu não tivesse passado numa feirinha tivesse visto isso tivesse pegado isso, colocado no meu DVD lá dentro de casa, tivesse assistido isso nada disso teria acontecido Se eu não tivesse assistido videoclipe do Chris Brown, do Michael Jackson, se eu não fosse através dessa forma, não teria existido. Porque até então a gente não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha internet. A única forma de ver algo era pela televisão, ou pelo aparelho DVD ou videocassete.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os clipes e filmes?

Resposta(P3): Sim, eu vejo que sim. Querendo ou não, o TikTok e o YouTube são as plataformas que as pessoas mais têm publicado conteúdos. Então, você entra na plataforma do YouTube, no TikTok você consegue achar a história de uma dança, você consegue achar alguns criadores de alguns steps daquela dança, daquele movimento do step, você consegue de verdade, através dessas plataformas a gente consegue ter um acesso a muita coisa que até por televisão aparelho DVD, videocassete, era muito limitado, não tinha como você pesquisar, era só o que estava ali fornecido naquele CDzinho entendeu? Com o YouTube você consegue pesquisar, aprofundar pesquisa, você fala, nossa, mas essa pessoa tá falando isso, mas se tiver outra pessoa falando de outra forma, e aí você consegue pesquisar também.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P3): Você já sentiu que a sua formação, o seu conhecimento em dança foi de alguma forma desvalorizado? Se sim, como se isso manifestou? Olha, sim, já aconteceu de várias vezes ajudar meu professor, meu antigo professor, porque ele era muito corrido,

então tipo assim, querendo, a gente sempre ajudava ele. Os alunos que tinham mais destaque, digamos assim, os alunos que eram mais destaque da turma, que eram mais rápidos, que pegavam as coisas mais rápidas, que eram um pouquinho mais inteligentes. Então eu sempre auxiliava ele, então as coreografias de solo dos e trios, eu que montava muitas, já teve vezes que a gente chegou a discutir, porque ele não queria que meu nome fosse de coreógrafo, porque na noite de apresentação ia ter muitas vezes o meu nome no microfone, e a dele ia ter só dos conjuntos que era a metade então teve a minha formação quando eu comecei a ensinar educação física, quando eu formei foi difícil procurar escolas para poder para poder atuar porque a maioria das escolas era concurso público que é a rede de estado municipal de rede de ensino municipal e estadual quando não é a escola particular que é um pouco mais complicado que a indicação mas foi complicado achar oportunidade mesmo com formação.

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P3): Sim. Antigamente eu não postava, porque eu acho que todo dançarino tem vergonha, né? Acho que todo bailarino tem um problema com autoestima ali. Todos, sem exceção. Mas eu, quando eu percebi que todos tinham disso, eu comecei a trabalhar isso em mim, pra mim não ter também, né? Porque eu também sou bailarino, então eu também tô sujeito a ter isso. Então eu falei, não, eu não quero ter. Então eu comecei a me desvincular um pouco disso. Comecei a postar uns vídeos de dança mesmo, não falo dança que eu gravo mas vídeos de dança, de aula mesmo posto no stories, posto no às vezes tô com o tempo livre, vou lá, gravo um videozinho, ali na pracinha e posto no Reels mesmo às vezes entendendo que a técnica não tá tão perfeita entendendo que a movimentação não tá lá com uma técnica e um fundamento legal mas já desvinculo essa cobrança acessível e já tento me divertir mais acredito que há processos e hoje um corpo dançante hoje não é o mesmo de amanhã dançante porque tem a melhoria, entendeu? Então sim, eu posto inclusive tem lá nos meus destaques eu sempre coloco pra deixar até mesmo pra eu poder eu mesmo chegar a ver a minha evolução, que eu olho meus vídeos de 2021, depois eu olho 2022, depois 2023, depois 2024, 2025, eu falo, nossa, como que meu corpo mudou, como que a forma de mexer melhorou muito.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P3): Então, foi o que eu já falei um pouco acima. É mais pra mim poder acompanhar a minha evolução. Pra mim poder ver que às vezes a gente cai na rotina de novo, é que a gente tem evoluído, né? Que a gente só treina, treina, treina e fica lá, tô cansado e eu não vejo que eu melhoro. Só que a gente melhora sim, às vezes a gente que não percebe. Então eu utilizo esses vídeos que eu posto pra poder ver a minha evolução. Não posto muito pra ganhar engajamento, visibilidade, porque não é o tipo de dança que eu danço, que é danças urbanas, que hoje em dia as pessoas consomem. As pessoas consomem mais dancinhas do TikTok. É uma dancinha mais comercial, então se eu ficasse postando as danças de hip hop, eu não ia engajar tanto quanto ficar dançando bate na cabeça e gira, isso engaja.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P3): Olha, é complicado, porque além de você treinar, estudar, dançar, praticar, você ainda tem que editar e gravar e postar, é muito complicado. Você fala assim, meu Deus, é muita função para um bailarino, né? Mas demanda energia, demanda tempo, demanda um cuidado de você sentar, olhar, prestar atenção nos cortes prestar atenção estar no mesmo ritmo da música porque às vezes a gente remove o áudio do fundo e coloca a música por cima então prestar atenção no ritmo consome tempo, consome energia, consome cabeça fica estressado.

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P3): Às vezes sim, às vezes não. Como eu disse, como o estilo das urbanas não é muito consumido pela galera que está na internet, acaba que a visibilidade para essa dança em específico não é tanto assim rentável, né? Você vai ter que mesclar outros estilos, vai ter que mesclar outras formas de se mexer, de se mover, para poder conseguir agradar o que o público consome. então se focar apenas nas danças urbanas e nos vídeos que eu edito enquanto danças urbanas não tem a visibilidade que deveria ter, digamos assim.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P3): Não, acho que a única coisa que quando eu postava esses vídeos, eu postava mesmo na intenção de mostrar como eu estava executando o meu corpo, como eu estou me movendo, mesmo sem pensar em visualização, em alcance, em atingir novos seguidores, novas contas e afins. Porque não é algo que as pessoas consomem. Então, sempre as alterações que eu faço e que eu penso é sempre na aula e nas minhas movimentações, no meu corpo, no meu aprendizado, no que eu estou podendo melhorar ali naquela movimentação, naquela base, naquele fundamento. Mas eu não penso muito em alterar isso aqui para agradar o público que está lá na internet. Ainda não tenho essa visão, ainda não.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P3): Sim. Porque realmente foge de tudo o que a gente estuda, de tudo o que a gente vê em questão de dança, de se mover com o corpo. É realmente um trabalho à parte. Existem hoje várias profissões de fotógrafo, filmmaker, editor de vídeo. Então, sim, é um trabalho reconhecido pela CBO, que é o Centro de Ocupações e Cargos que existe no Brasil. Então, é um trabalho a mais, é um trabalho extra que poderia estar sendo feito por terceiros, por outra cabeça, e não pelo próprio coreógrafo professor.

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P3): Sim, porque como eu te disse, como não é o que eles consomem, acaba que isso já é desmotivante. Você já fala assim, não vou postar pensando no público, pensando nas redes, porque não vai ter alcance. então realmente é uma pressão é uma desmotivação mas também faz com que você foca em fomentar fora a rede faz com que você se esforça pra não tentar ficar agradando as redes, então essa pressão existe, mas depois de um tempo você consegue entender que, olha, eu vou ofertar o meu trabalho aqui dentro desse espaço, dentro da minha bolha e se furar a bolha se chegar em outros lugares, que legal mas se não, vou continuar fazendo aqui, dentro desse espaço, dentro do meu, da minha margem, da minha bolha, das minhas visualizações, da minha comunidade.